

Dasturlashni o'qitishda yangicha yondashuvlarni jalb qilish.

Sanobar Xakimova

Urgench State University, Uzbekistan, Al-Khorezmi Tashkent University of IT

E-mail: sanobarhakimova30081971@gmail.com

Annotatsiya

Maqolada informatika fanidan maktab kursining o'rnini va uning dasturlash bilan bog'liq bo'limida mantiqiy fikrlash, abstraksiya bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish, tizimli fikrlashga tayyorlik ko'rib chiqiladi. Bitiruvchilarni tayyorlash darajasi va ish beruvchilarning talablari o'rtasidagi tafovutni bartaraf etishning sabablari, mavjud yondashuvlari tavsiflanadi.

Uning doirasida ta'lim nafaqat nazariy bilimlarning zarur yukini shakllantirishga, balki talabalar o'rtasida murakkab texnik va axborot ob'ektlari bilan ishlash bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga, shuningdek, ijodiy, tanqidiy va hisoblash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Informatika kursining bir qismi bo'lgan dasturlashni o'rgatish mantiqiy va analitik fikrlashni rivojlantirishning samarali usuli hisoblanadi, chunki u algoritmik tuzilmalar va algoritmlarni qurish tamoyillari kabi asosiy tushunchalarni o'rganishga asoslangan. Maqolada dasturlashni o'rgatishning ijtimoiy jihatiga ham e'tibor qaratilgan. Hisoblash istiqbollari sohasi muammolarni hal qilish uchun uchinchi tomon resurslarini jalb qilish qobiliyatini o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: axborotlashtirish, mantiqiy fikrlash, abstrakt fikrlash, hisoblash fikrlash, dasturlash.

Kirish.

Innovatsion iqtisodiyotga bosqichma-bosqich o'tish munosabati bilan texnologiya

sohasining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Bu shuni anglatadiki, mehnat bozorida bilim talab qiladigan korxonalar mutaxassislariga talab ortib boraveradi [15]. Ushbu tendentsiyani bir qator Evropa mamlakatlari va AQShda kuzatish mumkin, bu erda malakali kadrlar etishmasligi muammosi 2010-yillarning boshida eng yuqori cho'qqiga chiqdi, bu esa ta'limning yo'nalishini texnik jihatdan yo'naltirilgan bitiruvchilarni tayyorlashga o'zgartirishga olib keldi. [11]. Biroq, shunga qaramay bizga olingan bilimlar va ish uchun zarur bo'lgan bilimlar o'rtasidagi tafovutni to'liq bartaraf etish haqida gapirishga imkon bermaydi [14]. Muammoning dolzarbligini qo'shimcha ta'limga oid nashrlar sonining ko'payishi va butun dunyo bo'ylab uzluksiz o'rganish tendentsiyasi paydo bo'lishida ko'rish mumkin.

Ta'limning yetishmasligi bitiruvchi ishga ketadigan holatlarda aniq namoyon bo'lishi mumkin, ammo shu bilan birga uning tayyorgarlik darajasi ish beruvchilar talablariga javob bermaydi [8] Bo'lajak xodimni erta jalb qilish sizga bitiruvchini qayta tayyorlash uchun mablag' sarflamaslikka, balki "o'zingiz uchun" xodimni yetishtirishga imkon beradi. Biroq, bu tendentsiyaning salbiy tomoni ham bor: bunday sharoitda kirgan mutaxassis ish joyiga bog'langan bo'lib qoladi, chunki u tor mutaxassislikka ega, bu unga yetarlicha moslashuvchan bo'lishga imkon bermaydi. Shu munosabat bilan, informatika bo'limiga oid bilim va ko'nikmalar zamonaviy mutaxassis nuqtai-nazaridan juda zarurdir, chunki ularsiz katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash, samarali muloqot qilish, shuningdek, sintez va ma'lumotlar bilan ishlash imkonsiz bo'ladi. Fanlarning tobora ko'proq yaqinlashishi va o'zaro kirib borishi sharoitida asosiy kompetensiyalar paydo bo'ladi. Ba'zi tadqiqotchilarning fikricha, ish beruvchilar talablari va bitiruvchilarning bilim darajasi o'rtasidagi tafovutning sababi boshqasiga yetarlicha tayyorgarlik ko'rmaganligi va fikrlashning rivojlanishi bo'lishi mumkin. Aynan shu

davrda bo'lajak mutaxassisning fikrlash uslubi shakllana boshlaganligi sababli, tasvirlangan aqliy mexanizmlarning rivojlanishi muhim ahamiyatga ega.

Hozirgi vaqtda ta'lim darajalari integratsiyasini yaxshilash va zarur fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun bir qator konsepsiyalar allaqachon ishlab chiqilgan. Eng istiqbollilaridan biri bu STEM paradigmasi. Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu paradigma doirasidagi o'qitish nafaqat nazariy bilimlarning zarur yukini shakllantirishga, balki talabalarda murakkab texnik va axborot ob'ektlari bilan ishlash bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga, shuningdek, ijodiy, tanqidiy va hisoblash tafakkurining [16; 11] STEM paradigmasi bo'yicha ta'lim nafaqat matematika, fizika va informatika bilan bog'liq fanlar uchun soatlar sonini ko'paytirishni, balki qo'shimcha STEM intizomini joriy qilishni ham o'z ichiga oladi, bunda o'qituvchi immersion orqali olingan bilimlarni birlashtiradi ya'ni, texnik ijodkorlik bilan chambarchas bog'liq muammoli vazifalarga yechim topadi. Ta'limning yangi standarti ta'limning asosiy maqsadini barkamol va har tomonlama rivojlangan shaxsni shakllantirishdan iborat bo'lib, kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish mustaqil ta'lim ko'nikmalarini imkon qadar tezroq shakllantirish va ta'lim qobiliyatini jarayonning ijodiy komponenti [12] oshirish orqali rivojlanishi kerak. Shuni ta'kidlash kerakki, agar talaba taqqoslash, tasniflash, umumlashtirish, sintez va parchalash kabi mantiqiy va analitik fikrlash ko'nikmalariga ega bo'lmasa, mustaqil ongli ravishda o'rganish mumkin emas, chunki xabardorlik faoliyatni rejalashtirish va maqsadlarni atomizatsiya qilish qobiliyatini talab qiladi. Shunday qilib, standartda belgilangan g'oyalarni amalga oshirish uchun maktab o'qituvchilari oldiga ushbu ko'nikmalarni shakllantirish va fikrlashning o'ziga xos mexanizmlarini rivojlantirish ustuvor vazifa hisoblanadi [1; 6; 7].

Hozirgi vaqtda maktab o'quv dasturida o'quvchilarda aynan shunday ko'nikmalarni rivojlantirishni asosiy maqsad qilib qo'yadigan fan mavjud emas. Rivojlanish

jarayoni tabiiy tsiklning barcha sub'ektlari doirasida sodir bo'ladi, ammo boshqacha aytganda samaradorlik haqida informatika kursini alohida qayd etish lozim. Ushbu kursning bir qismi bo'lgan dasturlash bo'yicha o'qitish mantiqiy va analitik fikrlashni rivojlantirishning samarali usuli hisoblanadi, chunki u asosiy tushunchalarni o'rganishga asoslangan: algoritmik tuzilmalar va algoritmlarni qurish tamoyillari. Algoritmni shakllantirish va shakllantirish nafaqat mantiqiy fikrlash elementlarini singdirishga, balki shaxsning mustaqil rivojlanishi uchun zarur bo'lgan faoliyatni rejalashtirish ko'nikmalarini shakllantirishga imkon beradi [2; 9].

Shu nuqtai-nazardan qaraganda, informatika fani, xususan, "Algoritmash va dasturlash asoslari" bo'limi o'ziga xos integratsion xususiyatga ega [2], chunki o'quv jarayonida kognitiv, kommunikativ va ishora-ramzli universal o'quv faoliyati rivojlanadi. Lednev maktab informatika kursi to'g'risida: "Umumiy ta'limning har bir asosiy komponenti ta'lim mazmuniga ikki shaklda kiradi - maxsus fan shaklida va boshqa barcha fanlar bo'yicha "inklyuzivlar" ko'rinishida"[13], Bundan tashqari, axborot texnologiyalaridan foydalanish asta-sekin rivojlanmoqda zamonaviy axborot jamiyatida inson faoliyatining ajralmas qismidir. Bunday holda, informatika nafaqat odamni ko'nikmalar bilan qurollantirishga, balki tizimli fikrlashni shakllantirishga ham imkon beradi, ya'ni tanqidiy fikrlashga, mantiqiy asosli dalillar va mulohaza yuritishga, shuningdek, yangi bilimlarni tahlil qilish va sintez qilishga o'rgatish [3].

Bilimlarni o'rganish, shakllantirish va sintez qilish masalasini ko'rib chiqishda o'rganishga semiotik yondashuvni ham ko'rib chiqish kerak. Bu yondashuv asosan Pirs, Moris va de Sossyurning ishlari va g'oyalariga asoslanadi [4].

Yondashuv g'oyasi shundan iboratki, bilimning barcha sohalari haqiqatda yagona asosga ega va bitta ilmiy fandagi ko'plab taniqli naqshlar boshqa ko'plab sohalarda

STEP CONFERENCE

o'zini namoyon qiladi. Shunday qilib, o'rganishga yondashuv bir-biridan farq qiladigan maxsus ma'lumotlar to'plamini yaratishga emas, balki butun tizimlarning ichki tuzilishini chuqur tushunishga asoslangan universal bilimlarni shakllantirishga qaratilgan.

Zamonaviy ilm-fanning tobora kuchayib borayotgan integratsiyasi tufayli ushbu yondashuv ilmiy tadqiqotlar sohasida asta-sekin ommalashib, yarim asrdan ko'proq vaqt davomida asosiy bo'lgan tizimli yondashuvni asta-sekin kengaytirmoqda yoki almashtirmoqda. Dasturlashni o'rgatishda semiotik yondashuvdan foydalanish mavhum belgi-ramz tizimini o'rganishni o'z ichiga oladi, ya'ni dasturlash tilining o'zi, unga mavjud bo'lgan komponentlar kutubxonalarini emas balki atributlar to'plami – o'qitishning asosiy yo'nalishi amaliy ko'nikmalarni o'rgatishdan fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga o'tadi. Demak, o'qitishdagi asosiy vazifa mavhum fikrlash, tizimni aqliy qurish, u bilan ishlash va unga kiritilgan o'zgarishlar oqibatlarini hisoblashni o'rganishdan iborat bo'lib, bu mantiqiy va mavhum tafakkurni shakllantirish vazifasiga mos keladi. Yuqorida tavsiflangan olingan va kerakli bilimlar o'rtasidagi tafovut muammosi, ehtimol, mavjud dasturlarga material qo'shish sohasida emas, balki umumlashtiruvchi dasturlarni yaratishda hal qilinishi mumkin. Bunday malakalarning mavjudligi pirovardida talabaga, bir tomondan, boshqa fanlarni o'rganayotganda ma'lum bir fan sohasidan abstrakt olib borishga, ikkinchi tomondan, olingan ko'nikmalarni kundalik muammolarni hal qilishda qo'llashga imkon beradi. Ilmiy tizimlarning namoyon bo'lishini emas, balki o'zlarini o'rganishga imkon beradi

Talabalar har qanday dastur yoki jarayon asos bo'lgan qonuniyatlarni chuqurroq tushunishlari mumkin emas [5]. Shuni ta'kidlash kerakki, bunday treninglar ko'proq rivojlanishga qaratilgan bo'ladi. Kompyuter texnologiyalarining kundalik hayotga kirib borishi munosabati bilan xorijiy adabiyotlarda “hisoblash fikrlash”

atamasi tobora keng tarqalgan.

Tizimli fikrlashning eng to'liq ta'rifi va uni shakllantirish tamoyillari Brennan va Reznik tomonidan o'z ishlarida berilgan. Ular hisoblash fikrlash bugungi dunyoda juda zarur, deb ta'kidlaydilar. Tobora ko'payib borayotgan kundalik vazifalar endi axborot bilan ishlashni talab qiladi, ammo hisoblash fikrlashsiz u bilan ishlash samarasiz bo'ladi.

Dastur yozish yoki insho tayyorlash bo'ladimi, har qanday faoliyat bir nechta kichik vazifalarga bo'linishi mumkin - aynan shu mahorat va fikrlash mantig'i hisoblash amaliyotini o'rganishning eng qimmatli natijalari bo'ladi.

Ushbu kontsepsiyani hisobga olgan holda, dasturlash kontsepsiyasi kabi mavhum vositadan foydalanish bilim sohalari o'rtasida o'tkaziladigan ko'nikmalarni shakllantirishga imkon beradi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Masalan, bilim talab qiladigan korxonalarining aksariyat xodimlari uchun zarur bo'lgan mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatidir.

Dasturlashni o'rgatishning ijtimoiy jihatini ham aytib o'tish kerak. Yuqorida aytib o'tilganidek, hisoblash istiqbollari sohasi muammolarni hal qilish uchun uchinchi tomon resurslarini jalb qilish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Uni o'zlashtirgan talabalar barqaror guruhlarni tuzdilar, ular boshqa fanlar bo'yicha birgalikda ishlashda davom etdilar .

Xulosa.

Yuqorida aytilganlarga asoslanib, biz hozirgi vaqtda bozor talablari va takliflar o'rtasidagi tafovutni sezilarli darajada kamaytiradigan yoki butunlay yo'q qiladigan tushunchalar mavjud degan xulosaga kelishimiz mumkin. Ushbu tushunchalarni hayotga tatbiq etish maktabning dastlabki sinflaridan boshlanishi kerak bo'lgan o'quv dasturini jiddiy qayta ko'rib chiqishni talab qiladi, chunki bu yangi fikrlash usullarini o'zlashtirish uchun juda muhim bo'lgan o'quv davridir. Muallifning

fikriga ko'ra, mantiqiy va mavhum fikrlashni singdirish nuqtai nazaridan eng istiqbollisi maktab informatikasining boshlang'ich kursidir. Mavzuni algoritmlashtirish va dasturlash asoslari” mavzusidagi ilmiy-amaliy mavzular bo'yicha uning ahamiyatini sezilarli darajada oshirish, o'quvchilarning yoshini maktabning birinchi sinflariga tushirish kerak. Bunday o'zgarishlar allaqachon qo'llanilishi mumkin, chunki bozorda boshlang'ich maktab va hatto maktabgacha yoshdagi bolalarga qaratilgan ko'plab rivojlanish muhitlari mavjud. E'tiborga olish kerak bo'lgan oxirgi narsa - hozirgi vaqtda tobora ko'proq qo'llab-quvvatlovchilarni topib borayotgan hisoblash fikrlashning maxsus kontseptsiyasining paydo bo'lishidir.

Adabiyotlar.

- [1] Бальцер Э., Портнягин И., Шарипова Э. Развитие логического мышления у учащихся начальных классов в секции «Робототехника» при изучении программирования роботов // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2015. № 47. С. 101—105.
- [2] Бочарова Т. Обучение основам алгоритмизации и программирования в вузе в условиях инновационной образовательной среды // Проблемы высшего образования. 2014. № 1. С. 162—164.
- [3] Викторова Т. Становление программирования в курсе информатики // Образование. Наука. Научные кадры. 2011. № 4. С. 280—284. [4] Гребнева Д. Обзор методических подходов к обучению программированию в школе // Научное обозрение. Педагогические науки. 2016. № 3. С. 13—27.
- [5] Гребнева Д. Семиотический подход к обучению программированию в школе // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 3. С. 255.
- [6] Григорьев С.Г., Гриншкун В.В. О разработке учебника «Информатизация образования» // Вестник Московского городского педагогического

университета. Серия: Информатика и информатизация образования. 2005. № 4. С. 24—28.

[7] Гриншкун В.В. Информатизация как значимый компонент совершенствования системы подготовки педагогов // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Информатика и информатизация образования. 2014. № 1 (27). С. 15—21.

[8] Дацун Н., Уразаева Л. Инновации для преодоления разрыва между IT-образованием и IT-индустрией // Актуальные проблемы развития вертикальной интеграции системы образования, науки и бизнеса: экономические, правовые и социальные аспекты: материалы III межд. научно-практ. конф. Воронеж: Воронежский центр научно-технической информации. 2015. С. 188—193.

[9] Еременко М. Изучение темы «Алгоритмы» в рамках внедрения новых образовательных стандартов // Наука и перспективы. 2015. № 2. С. 4.

[10] Мирзоев М. Формирование универсальных видов учебных действий на уроках информатики // Информационные технологии в образовании: материалы IV Всероссийской (с международным участием) научно-практ. конф. Саратов, 2012. С. 44—45.

[11] Пирумов А. Качественное инженерное образование как основа технологической и экономической безопасности России // Власть. 2015. № 2. С. 61—71.

[12] Пронина Н.Н. Применение технологии развития критического мышления у обучающихся 8–9 классов на уроках информатики и ИКТ // Молодой ученый. 2014. № 5. С. 24—26.

[13] Семакин И. Эволюция школьной информатики // Информатика в школе. 2011. № 225. С. 2—7.

- [14] Ситников П. Принцип политехнизма на уроках информатики и ИКТ // Информационные и педагогические технологии в современном образовательном учреждении: материалы Межд. научно-практ. конф.). Череповецк: Череповецкий государственный университет, 2014. С. 112—116.
- [15] Сорокина Т. От STEM к STEAM-образованию через программную среду Scratch // Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2015. № 11. С. 362—366.
- [16] Чемяков В., Крылов Д. STEM — новый подход к инженерному образованию // Вестник марийского государственного университета. 2015. № 20. С. 59—64.